

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

I.

Tra le figure femminili della *Divina Commedia* quella della biblica Rachele non sembra avere un ruolo di primo piano. Nel II canto dell’*Inferno* è citata da Beatrice, in un verso che è sostanzialmente un inciso, nel contesto del racconto che Virgilio propina a Dante per chiarirgli i retroscena che hanno attivato il soccorso – tutto femminile – nei suoi confronti:

Donna è gentil nel ciel che si compiangi
di questo ‘mpedimento ov’ io ti mando,
sì che duro giudizio là sù frange.

Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando -.

Lucia, nimica di ciascun crudele,
sì mosse, e venne al loco dov’i’ era,
che mi sedea con l’antica Rachele. (vv. 94-102)¹

È poi ricordata sempre da Virgilio nel IV canto dell’*Inferno* tra le anime dei patriarchi che Cristo stesso, nel suo *descensus ad inferos*, sottrasse al Limbo per condurle alla salvezza:

Traseci l’ombra del primo parente,
d’Abèl suo figlio e quella di Noè,
di Moisè legista e ubidente;

¹ Le citazioni dantesche sono tratte da *La Commedia secondo l’antica vulgata*, a cura di G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994.

Abraàm patriarca e Davìd re,
Israèl con lo padre e co' suoi nati
e con Rachele, per cui tanto fé. (vv. 55-60)

Come nota Giuseppe Ledda, Rachele «è l'unica donna citata nel breve catalogo delle anime liberate dal Limbo da parte di Cristo», e dunque questa singolarità confermerebbe «il rilievo eccezionale che tale figura ha nel poema, dove è significativamente sempre associata a Beatrice».² Anche in questo frangente, tuttavia, la sua immagine, schiacciata dall'egemonia patriarcale, appare quasi incastonata in quella del marito Israèl (*alias* Giacobbe) che per lei «tanto fé», espressione che racchiude, con straordinaria sintesi semantica, la lunga storia di tribolazioni che l'uomo dovette subire per averla.³

Il più ampio riferimento a Rachele è contenuto nel XXVII canto del *Purgatorio* dove il poeta, prossimo alle soglie del Paradiso terrestre, mette in scena un sogno premonitore la cui protagonista è Lia, sorella di Rachele, una donna «giovane e bella» che si muove «per una landa / cogliendo fiori; e cantando dicea»:

«Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch'i' mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi a lo specchio, qui m'addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

Ell'è d'i suoi belli occhi veder vaga
com'io de l'addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l'ovrare appaga». (vv. 100-108)

² G. Ledda, *Figure femminili di santità nella "Commedia" di Dante*, in «Cahiers d'études italiennes», 33, 2021 [vol. monografico: *Personaggi femminili e categoria di genere nella "Commedia" dantesca*, a cura di V. L. Puccetti; online: <http://journals.openedition.org/cei/9640>; <https://doi.org/10.4000/cei.9640>].

³ Si tratta del lungo e gravoso servizio di 14 anni da parte di Giacobbe presso Làbano, padre di Rachele, per averla in moglie, racconto contenuto nella *Genesi* (per cui cfr. *infra*).

Sono versi densi di valori allegorici non semplici da decrittare, che tuttavia paiono fornire un'abbastanza ovvia chiave interpretativa sulla natura simbolica delle due figure in primo piano: se Lia che si appaga nell'«ovrare» è emblema della vita attiva, la sorella Rachele che «mai non smaga / dal suo miraglio, e siede tutto giorno» lo è della vita contemplativa. E vedremo che da questo binario raramente la secolare esegesi dantesca si è allontanata. Sta di fatto, però, che anche in questa occasione Rachele è personaggio muto, quasi dietro le quinte, dato che viene sbalzata solo attraverso le parole della sorella ed è fisicamente assente dalla scena.

L'ultima citazione del personaggio, nel XXXII canto del *Paradiso*, è affidata a San Bernardo che, con fare didascalico, illustra al pellegrino ormai giunto in porto la disposizione dei beati nella rosa celeste e colloca Rachele nel terzo ordine dei seggi (al di sotto di Maria e di Eva):

Ne l'ordine che fanno i terzi sedi,
siede Rachel di sotto da costei
con Beatrice, sì come tu vedi. (vv. 7-9)

La menzione sembra chiudere circolarmente il discorso su Rachele, con il riaggancio situazionale alla terzina di *Inferno* II, rinforzato tra l'altro dal ritorno del verbo “sedere” («siede Rachel di sotto da costei» richiama significativamente «che mi sedea con l'antica Rachele») ad indicare una presenza stabile su quello scranno paradisiaco.

Nel complesso, dunque, l'incidenza del personaggio di Rachele nel poema non è di proporzioni considerevoli. Questo ovviamente non inficia la sua importanza nel sistema semiotico-semantico della *Commedia*; in poesia tutto ciò che è notato è notevole, e lo è a maggior ragione nella mitopoiesi dantesca. Ad ogni modo, la sua fortuna, nella tradizione esegetica, non è comparabile a quella di altre figure femminili, non solo rispetto a una Beatrice o una Matelda, che, com'è noto, occupano posizioni di assoluto rilievo nel poema (e conseguentemente nella letteratura critica),⁴ ma anche se

⁴ Se si eccettuano note critiche contenute nei vari commenti al poema, gli interventi specificamente dedicati a Rachele sono piuttosto esigui, e per lo più concepiti all'interno di saggi che riguardano le altre figure femminili di contesto (Lia, Matelda e Beatrice). Tra i più recenti, cfr.: P. Pacchioni, *Lia e Rachele, Matelda e Beatrice*, in «L'Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», XVIII, n. 42, 2001, pp. 47-74; T. Caligiure, *Lia, Rachele e lo specchio*, in «Studi Danteschi. Fondati da Michele Barbi», LXXII,

confrontata con il successo di personaggi fugacemente citati da Dante: emblematico il caso di Pia de' Tolomei.⁵

II.

Verrebbe da chiedersi, a questo punto, quale possa essere il motivo di questo scarso *appeal* di Rachele. La risposta ad un simile quesito potrebbe essere trovata nella supposta assenza di mistero che, fatte salve le vie sempre impervie dell'allegorismo, sembra contraddistinguere. Già nei primi commentatori di Dante, il personaggio viene interpretato categoricamente come simbolo della vita contemplativa, mentre la sorella Lia lo è della vita attiva. Si veda, per esempio, la nota di Jacopo della Lana ai citati versi di *Purgatorio* XXVII:

è da sapere che per li savi è divisa la vita umana in vita attiva e in vita contemplativa; la vita attiva è via, porta e introduzione della contemplativa; la quale vita attiva ha suo termine e felicità nella operazione delle virtù morali, sicome chiaro appare nel primo e nel decimo dell'Etica del Filosofo. La vita contemplativa ha sua felicità e termine nella contemplazione della santa Trinitade, la quale è perfetta operazione dello intelletto, sicome mostra san Tommaso nel III, *Contra gentiles*, capitolo XXXVII; e, sicome è detto, la vita attiva è via alla contemplativa, imperquello che bisogna alla contemplativa vita buona, e dritta disposizione di corpo, alla quale sono ordinate tutte le artificiali azioni. Ancora bisogna quiete senza perturbazione d'animo, la quale non si può avere senza dritta e virtudiosa disposizione, sicome essere prudente. Ancora senza perturbazione estrinseca sicome le passioni corporee, alle quali è ordinata la vita civile. Sichè chiaro appare come ogni atto umano è ordinato a vita contemplativa e diretta, li quali atti è quella vita attiva, di che l'autore fa menzione.

2007, pp. 65-101; P. Ureni, *L'allegoria di Lia e Rachele: dalla patristica greca e latina alla "Commedia"*, in «Studi Danteschi. Fondati da Michele Barbi», LXXIII, 2008, pp. 65-80; N. Fosca, *Dante da Lia a Rachele*, in «Electronic Bulletin of the Dante Society of America», 2009 [rivista online: <http://www.princeton.edu/~dante/ebdsa/>]; M. Mocan, *Lo specchio di Rachele: "Purgatorio" XXVII e "Benjamin minor"*, in Id., *L'arca della mente. Riccardo di San Vittore nella "Commedia" di Dante*, Firenze, Olschki, 2012, pp. 53-92; R. Mercuri, *Figure femminili bibliche nella "Commedia" di Dante*, in «Linguistica e Letteratura», n. 1-2, XLI, 2016, 1-2, pp. 61-69; G. Ledda, *Figure femminili di santità nella "Commedia" di Dante*, cit.; S. Valerio, *Dante tra Lia e Rachele: considerazioni su una fonte biblica della "Commedia"*, in *Rivolti al monte. Studi sul "Purgatorio" dantesco*, a cura di G. Cascio, Venezia, Marsilio, 2023, pp. 108-121.

⁵ Rachele, tra l'altro, non è citata nemmeno saltuariamente nel pur ampio catalogo de *Le donne di Dante* curato da Marco Santagata (Bologna, il Mulino, 2021).

Or la scrittura del vecchio testamento figura queste due vite per le figliuole di Laban, che furono moglie di Jacob, l'una nome Lia, che figura la vita attiva, l'altra nome Rachele, che figura la vita contemplativa. E similmente nel nuovo testamento è figurata Marta per la vita attiva, e Maria Maddalena per la vita contemplativa, sicome scrive santo Luca nell'Evangelio, capitolo decimo.⁶

I commentatori successivi non si discostano da questa linea interpretativa; semmai aggiungono il particolare che le due bibliche sorelle viste in sogno dal poeta prefigurano rispettivamente – giusta la loro caratura simbolica – i personaggi di Matelda e di Beatrice prossime a comparire fisicamente sulla scena (per alcuni, esse sono, come per Jacopo della Lana, prefigurazioni di Marta e Maria, o della sola Matelda). È il caso già di Pietro Alighieri che, a proposito del medesimo passo di *Purgatorio* XXVII, annota:

Fingit in nocte vidisse hanc Liam in somnio, et Matheldam in die: quae Mathelda pro vita activa novae Ecclesiae et Testamenti novi ponitur, de qua dicam in sequenti Capitulo. Per quae intelligere potes quare eam fingit ire per landam, quae dicitur locus prativus, et exercere manus ad flores, idest, ad opera parata ad fructum, et Rachelem solum ad visum, idest ad contemplationem.⁷

Non diversamente, il sempre autorevole Benvenuto da Imola a questo proposito scrive:

fuerunt enim duae uxores Jacob, quarum prima fuit Lya, quae figurat vitam activam: nam Lya fuit lippa oculis, quia vita activa saepe videt minus recte quia impeditur cura temporalium; Rachel vero tota pulcra quia recte respicit divina: ideo poeta primo inducit Lyam sub nomine Mathildis in fine purgatorii, quia virtus moralis in operatione consistit; Rachel vero inducit in fine paradisi, ubi contemplatur Deum.⁸

⁶ *Comedia di Dante degli Allighieri col Commento di Jacopo della Lana bolognese*, a cura di L. Scarabelli, Bologna, Tipografia Regia, 1866-67, vol. II, p. 319. [cito dall'edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

⁷ *Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium, nunc primum in lucem editum*, ed. Vincentio Nannucci, Florentiae, G. Piatti, 1845 [cito dall'edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

⁸ *Benevenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam*, a cura di F. Lacaita, Florentiae, G. Barbèra, 1887 [cito dall'edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

I commentatori moderni si limitano per lo più a compendiare e riproporre le linee interpretative degli antichi, magari con qualche variante dettata dalla sensibilità individuale. Lo Scartazzini – il cui commento alla *Commedia* ebbe notevole diffusione nel secondo Ottocento – ad esempio, pur riproponendo il discorso sulle due vite e l'associazione Lia-Matelda e Rachele-Beatrice, le interpreta anche come figure “interiori” dello stesso Dante:

Tutti i commentatori – egli scrive – vanno d'accordo che Lia e Rachele nella *Divina Commedia* come nelle scritture de' Padri sono simboli, la prima della vita operativa, la seconda della contemplativa. Ma perchè Dante le vide dentro da sè, chè tanto è averne avuta una visione fantastica? Crediamo (col *Berardinelli* l. c.) per significare che aveva nel suo animo quegli abiti, e mercè di essi, cioè alternando l'azione colla contemplazione, si era a quel punto avanzato sia purificando i vizii, sia incuorando ogni bella virtù, e compiendone gli atti. Abbiamo già osservato che Lia e Rachele sono figure di Matelda e di Beatrice, le quali appariranno poco appresso. Le due prime donne appaiono al Poeta nella notte, essendo esse i simboli delle due vite, attiva e contemplativa, nell'Antico Testamento avanti la venuta di Colui che è la luce del mondo. Matelda e Beatrice poi, che appaiono nel giorno, potrebbero figurare le due vite nella luce e perfezione cristiana.⁹

Più di recente, la Chiavacci Leonardi ha riconfermato la natura dualistica delle figure di Lia e Rachele, ma ha limitato la loro funzione nella prospettiva del trascendente, dissentendo in particolare sul rapporto figurale tra Rachele e Beatrice:

Ora le due sorelle (o meglio ciò che esse simboleggiano) sono le due forme della vita umana virtuosa su questa terra, come appare chiaramente da *Convivio* IV, XVII 9-10 e XXII 10-1, quelle cioè che portano alla felicità – nei limiti nei quali essa è qui raggiungibile – in questa vita (*Conv.* IV, XXII 18). Noi non crediamo quindi – come molti commentatori – che esse corrispondano alle due donne che vedremo poi nel giardino, cioè Matelda e Beatrice. Esse rappresentano infatti, insieme, la «beatitudinem... huius vite», che si raggiunge «secundum virtutes morales et intellectuales operando», e cioè quella pienezza umana che è raffigurata dall'Eden («que... per terrestrem paradisum figuratur»), come è scritto nella *Monarchia* (III, XV 7-8). Per questo Beatrice non è al loro livello e la sua funzione non è quella di Rachele. Ella conduce all'altra felicità, quella della vita eterna (figurata dal paradiso celeste), dove si arriva attraverso le virtù teologali, cioè soprannaturali, e che non è di questo mondo (*Mon.*, *ibidem*).

⁹ *La Divina Commedia di Dante Alighieri*, riveduta nel testo e commentata da G. A. Scartazzini, V. II, *Il Purgatorio*, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1875, p. 563.

La figura di Matelda riassume dunque quasi certamente in sé, come già pensò il Poletto e oggi il Singleton, il Bosco e altri, tutt'e due le sorelle. È lei infatti l'abitatrice, quasi la regina, dell'Eden, quell'Eden che il sogno vuole anticipare; a quel luogo non appartiene Beatrice, che viene dal cielo e al cielo ritornerà.¹⁰

Ad ogni modo, la prospettazione dantesca delle due figure appare saldamente incardinata sulla secolare tradizione dell'esegesi biblica che, a partire da Sant'Agostino, le aveva pressoché unanimemente interpretate come simboli della vita attiva e della vita contemplativa.¹¹ Fonti certificabili in tal senso sono state viste in Gregorio Magno,¹² in Riccardo di San Vittore,¹³ e soprattutto in San Tommaso che sancisce da un lato l'interpretazione dualistica delle due donne come emblematiche della vita attiva e di quella contemplativa e, dall'altro, le lega "figuralmente" alle neotestamentarie Maria e Marta: «istae duae vitae significantur per duas uxores Iacob, activa quidem per Liam, contemplativa vero per Rachelem; et per duas mulieres quae dominum hospitio

¹⁰ Dante, *Divina Commedia*, commentata da A. M. Chiavacci, Leonardi, Milano, Mondadori, 2021, p. 654.

¹¹ S. Agostino, *Contra Faustum Manicheum*, XXII, 52 (in *Patrologia Latina – PL – 42*, 432): «Dicunt enim quod Lia interpretatur Laborans, Rachel autem Visum principium, sive Verbum ex quo videtur principium. Actio ergo humanae mortalisquae vitae, in qua vivimus ex fide, multa laboriosa facientes, incerti quo exitu proveniant ad utilitatem eorum quibus consulere volumus, ipsa est Lia prior uxor Jacob: ac per hoc et infirmis oculis fuisse commemoratur. Cogitationes enim mortalium timidae, et incertae providentiae nostrae (Sap. IX, 14). Spes vero aeternae contemplationis Dei, habens certam et delectabilem intelligentiam veritatis, ipsa est Rachel: unde etiam dicitur bona facie, et pulchra specie». Un'efficace ricostruzione dell'interpretazione agostiniana riguardo al significato allegorico delle figure di Lia e Rachele è offerta da Giovanni Catapano nel saggio *Leah and Rachel as figures of the active and the contemplative life in Augustine's Contra Faustum*, in *Theoria, Praxis and the Contemplative Life after Plato and Aristotle*, ed. by Th. Bénatouïl, M. Bonazzi, Leiden – Boston, Brill, 2012, pp. 215-228.

¹² «Quid per Rachelem nisi contemplativa, quid per Liam nisi activa vita designatur?», S. Gregorio Magno, *Moralia VI*, (in *PL 75*, 510).

¹³ Riccardo di San Vittore, tra l'altro, oltre a confermare l'identificazione delle due donne bibliche come emblemi della vita attiva e di quella contemplativa, reinterpreta la figura di Lia come «desiderium justitiae» (*Benjamin Minor*, *PL 196*, 1), quella di Rachele come «studium sapientiae» (*Benjamin Minor*, *PL 196*, 1).

receperunt, contemplativa quidem per Mariam, activa vero per Martham; ut Gregorius dicit, in VI *Moral.*¹⁴

Né va dimenticato che anche nel *Convivio* (IV, XVII, 9) Dante, sulla scorta di questa letteratura teologica (oltre che dell'autorità di Aristotele), si sofferma sul valore delle due vite: «Veramente è da sapere che noi potemo avere in questa vita due felicitadi, secondo due diversi cammini, buono e ottimo, che a ciò ne menano: l'una è la vita attiva, e l'altra la contemplativa, secondo che pruova lo Filosofo nel decimo dell'etica».¹⁵ Qui, tuttavia, il riferimento figurativo non è a personaggi dell'Antico Testamento, ma a Marta e Maria citate dal vangelo di San Luca¹⁶ (ed anche questa identificazione, non di rado tramite associazione di Lia a Marta e di Rachele a Maria, come abbiamo visto, era tradizionale nell'esegesi biblica).

III.

Dunque, tornando a Rachele, davvero si può sostenere che su di lei non aleggi alcun mistero e che la sua identità storica e poetica si risolva unicamente nella dimensione simbolico-allegorica? Non è questa la sede per riaprire la *vexata quaestio* sull'allegorismo quale preminente – se non esclusiva – chiave di lettura della *Commedia* che, come voleva Croce, riducendo la poesia di Dante a significati “allogrii”,¹⁷ in ogni caso comporta la

¹⁴ San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae* II-II, q. 179, a. 2, 6096. San Tommaso dedica, tra l'altro, ampio spazio alla riflessione sui rapporti tra vita attiva e vita contemplativa nelle *questiones* 179-182.

¹⁵ D. Alighieri, *Convivio*, Milano, Mondadori, 2019, p. 608.

¹⁶ «E Cristo l'afferma colla sua bocca nel Vangelo di Luca, parlando a Marta e rispondendo a quella: «Marta, Marta, sollicita se' e turbata intorno a molte cose: certamente una cosa è necessaria», cioè 'quello che fai'. E soggiunge: «Maria ottima parte ha eletta, la quale non le sarà tolta». E Maria, secondo che dinanzi è scritto a queste parole del Vangelo, a' piedi di Cristo sedendo, nulla cura del ministero della casa mostrava; ma solamente le parole del Salvatore ascoltava. Che se moralmente ciò volemo esponere, volse lo nostro Signore in ciò mostrare che la contemplativa vita fosse ottima, tutto che buona fosse l'attiva: ciò è manifesto a chi ben vuole porre mente alle evangeliche parole». (*Ibidem*)

¹⁷ Com'è noto, Benedetto Croce include l'interpretazione allegorica tra quelle frutto di indagini “allogrie” (cioè “estranee” alla natura intima dell'espressione poetica) che hanno come base inemendabili errori metodologici: «L'allegoria – egli scrive ne *La poesia di Dante* (Bari, Laterza, 1921, pp. 15-16) – non è altro, per chi non ne perda di vista la vera e semplice natura, se non una sorta di criptografia, e perciò un prodotto pratico, o un atto di volontà, col quale si decreta che questo debba significare quello, e quello quell'altro [...]. In mancanza della chiave, della espressa dichiarazione di

macroscopica perdita di valori sia estetici che semantici di più ampio spettro. Resta il fatto che Dante, per dirla con Erich Auerbach, è anche e soprattutto “poeta del mondo terreno”,¹⁸ ragion per cui i personaggi che popolano il suo universo ultraterreno – anche quelli leggendari – non perdono mai il loro carattere storico e conservano un’evidenza empirica e drammatica che ne sancisce agli occhi del lettore l’assoluta veridicità. Qual è, dunque, la verità storica di un personaggio come Rachele? Senz’altro quella che al poeta veniva consegnata da una secolare esegesi teologica, ma anche quella che ne era alla base, ossia il racconto veterotestamentario in cui lei è coprotagonista di eventi che, per la mentalità medievale, possiedono una inconfutabile storicità e che la semplificazione mitico-allegorica della patristica non sempre riesce ad abbracciare nella sua interezza. Rachele, si legge nel libro della *Genesi* (29-35), figlia di Làbano e sorella minore di Lia, è la pastorella «bella di forme e avvenente di aspetto» (al contrario della sorella che viene definita *lippa oculis*, «dagli occhi smorti»¹⁹ o cisposi) di cui si innamora Giacobbe (suo

chi ha formato l’allegoria, si può, fondandosi sopra altri luoghi dell’autore e dei libri che egli leggeva, giungere, nel miglior caso, a una probabilità dell’interpretazione, che per altro non si converte mai in certezza. [...] Invece, i più degli studiosi delle allegorie dantesche dimenticano questo principio proprio della materia che trattano, e pretendono giungere al significato riposto per acume d’intelletto e industrie di raziocinio, che farebbero meglio a riserbare al altri argomenti; onde il loro entrare, e spesso senza avvedersene, nella via che non è via (sebbene, anzi, appunto perché larghissima) delle congetture, delle quali l’una distrugge l’altra e nessuna persuade, se non forse chi l’ha escogitata e si è lasciato vincere dalle proprie escogitazioni e le ha poi rafforzate con l’amor proprio (con l’affetto “che l’intelletto lega”) mettendovi tanto maggior passione quanto più un’oscura coscienza lo avverte che egli non può fondare le sue pretese sopra alcun saldo diritto».

¹⁸ Cfr. E. Auerbach, *Dante, poeta del mondo terreno* [1929], in Id., *Studi su Dante*, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 3-160. Il critico tedesco, tra l’altro, ben dimostra come Dante sia stato profondamente moderno nel rappresentare «l’uomo, non nella lontana figura della leggenda, né nella formulazione astratta o aneddotica del tipo morale, ma quello noto, vivo legato alla storia, l’individuo dato nella sua unità e completezza, in breve l’imitazione della sua natura storica»; ed ha compiuto questo «persino nella rappresentazione di personaggi sacri», per cui, dopo di lui, si tenderà «a comprendere il fenomeno della vita e a dargli storica evidenza, come se quei personaggi appartenessero al corso della storia» (*ibidem*, p. 157).

¹⁹ Le citazioni dal testo biblico sono tratte dalla *Bibbia* CEI (2008). Il particolare degli occhi “cisposi” di Lia – e dunque della scarsa avvenenza – viene trascurato da Dante che, anzi, fa di lei una donna «giovane e bella», sia per darne un’immagine “sublime” (gli occhi “cisposi” delle donne dominano invece nella tradizione comico-realistica) e sia per alludere ad una visione escatologica della donna: «La

cugino, in quanto nipote di Làbano) che, per averla in moglie, serve lo zio per sette anni. Ingannato da Làbano che lo costringe ad unirsi a Lia, Giacobbe trascorre altri sette anni²⁰ al suo servizio e finalmente può unirsi a Rachele, la quale, però, sarà sterile per molti anni e non potrà dargli figli (se non attraverso la schiava Bihla), mentre Lia è assai feconda e darà alla luce sei figli. Tutto il capitolo 30 della *Genesi* è in effetti segnato dal tema di un'ansiosa maternità, causa di invidie e gelosie tra le due sorelle, e vissuta con grande angoscia da Rachele che arriva a dire al marito: «Dammi dei figli, se no io muoio!». Contende addirittura alla sorella le “mandragore” di cui questa si serve per accaparrarsi i favori del marito bigamo. Finalmente, però «Dio si ricordò anche di Rachele; Dio l'esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio [Giuseppe], e disse: “Dio ha tolto il mio disonore”». Morirà poi di parto a Èfrata (Rama), nel dare alla luce il suo secondo figlio, Beniamino (*Genesi*, 35, 16-20).

Siamo, dunque, di fronte ad una gara di fecondità e ad un'aspirazione spasmodica alla maternità, dato in sé storico – tipico delle società antiche, e direi per buona parte anche delle moderne – che riconduce al preminente ed esclusivo ruolo della donna come essere deputato essenzialmente alla procreazione (essere sterili, dice testualmente Rachele, è

figura di Lia nella poesia dantesca – scrive a tal proposito Paola Ureni (*art. cit.*, p. 77) – è, pertanto, del tutto nuova. Lia non è lippa, ma “giovane e bella” [...]: la sua bellezza simboleggia la riconquistata libertà morale del poeta pellegrino che Virgilio sta per proclamare con la solenne affermazione “libero, dritto e sano è il tuo arbitrio”. Il difetto fisico degli occhi cisposi e smorti del passo biblico, che S. Agostino e gli altri percepirono come metafora della scadente prospettiva soprannaturale di ogni attività umana, anche la più meritoria, è ignorato dal poeta. Dante, purificato dall'attraversamento del “muro” [...] del fuoco e pervenuto alla soglia del paradiso terrestre, vede Lia con gli occhi dello spirito, non del corpo». Cfr. anche P. De Ventura, *Purgatorio XXVII*, in *Lectura Dantis Bononiensis*, vol. IX, a cura di E. Pasquini e C. Galli, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 19-21.

²⁰ Il sette è ovviamente un numero altamente simbolico che, da alcuni lettori di Dante, è stato reinterpretato come essenziale anche nell'architettura della *Commedia*. Com'è noto, Pascoli (*La mirabile visione*, Bologna, Zanichelli, 1913, in particolare pp. 406-415) ne fece il numero emblematico (più del tre) per rileggere alcune allegorie dantesche e per stabilire una simmetria tra Dante e Giacobbe. Su questo rapporto, più di recente è tornato Robert Hollander, che sostanzialmente concorda con Pascoli: «As Jacob toiled for seven years in order to gain the hand of Rachel, only to be given that of Leah (*Genesis* 29: 10f.), so Dante has toiled up seven terraces of purgation with the promise of Beatrice, only to find Matelda» (R. Hollander, *Allegory in Dante's "Commedia"*, Princeton, Princeton University Press, 1969, pp. 151-152).

«disonore»), ma che nell'interpretazione cristiana assume valenze teleologiche dense di implicazioni sul piano teologico. A ben vedere, anche la lettura allegorica di Lia e Rachele come emblemi della vita attiva e della vita contemplativa – e il relativo discorso della superiorità della seconda sulla prima – si giustificano in riferimento alla *vis generandi* delle due figure, che potrebbe apparire superiore in Lia – stante la sua maggiore fecondità – ma in realtà non è così. Gregorio Magno a questo proposito puntualizza opportunamente che Lia «*amplius parit*» perché «*minus videt*»; e tuttavia, aggiunge, «*quisque perfectus ante activae vitae ad fecunditatem jungitur, et post contemplativae ad requiem copulatur*».²¹ In altri termini, la forza generativa della contemplazione (alias Rachele) trascende i moti inferiori della fecondità umana e conduce alla “copula” definitiva con il principio di tutte le cose, Dio stesso.

In tal senso Rachele non è solo un simbolo, ma un personaggio che sul piano figurale rimane nel Paradiso la donna che era, la madre che ha votato la sua vita al desiderio incoercibile di amare e generare. Non è un caso che sia richiamata nella sua funzione di matriarca anche nel Vangelo di Matteo a commento della strage degli innocenti: «Un grido è stato udito in Rama, / un pianto e un lamento grande: / Rachele piange i suoi figli / e non vuole essere consolata, / perché non sono più» (*Matteo* 2, 18). E si tratta di una vera e propria attualizzazione figurale, dato che l'evangelista riprende testualmente dall'Antico Testamento il libro di Geremia (31,15). Il riferimento storico è ovviamente diverso (il profeta rimanda alla diaspora del popolo ebraico), ma Rachele, figura di *mater dolorosa* che nel racconto della *Genesi* era morta partorendo e aveva assunto quella morte perché il figlio potesse vivere, è comunque immortalata nel suo ruolo universale di madre.

IV.

La dantistica accademica, non di rado preda di derive tautologiche, non sembra che abbia prestato un'attenzione specifica per la dimensione della femminilità materna di Rachele. Se ne trovano, invece, tracce interessanti in lettori “atipici”, che magari non elaborano interpretazioni sistematiche della *Commedia*, ma spesso sono in grado di restituire suggestioni notevoli. Uno di questi è senz'altro Angelo Conti, il “dolce

²¹ S. Gregorio Magno, *Moralia*, pars prima, lib. VI, cap. XXXVII, 61, in *PL* 75, col. 764B-C. Sulla questione si sofferma anche C. S. Singleton, *Viaggio a Beatrice*, Bologna, il Mulino, 1968, pp. 110-12.

filosofo” teorico dell’estetismo e sodale di Gabriele d’Annunzio, che, in un saggio degli anni Venti del Novecento dedicato al *Paradiso*, vede in Rachele il prototipo di una maternità che costituisce l’asse portante della trama al femminile che sorregge la *Commedia*.²²

La presenza di Rachele nel *Paradiso*, nella *Rosa mystica*, sotto il trono della Vergine e accanto a Beatrice, – egli scrive – costituisce senza dubbio uno dei motivi più profondamente dinamici della *Comedia*. Dante non spiega nulla, e la poesia che scaturisce dall’apparizione dell’eroina biblica accanto alla più alta creatura del mondo cristiano e alla più musicale della poesia moderna, nasce tutta nel nostro spirito.²³

²² Angelo Conti (Roma, 1860 – Napoli, 1930) fu uno dei protagonisti della stagione culturale a cavallo tra Ottocento e Novecento, attivo in particolare negli ambienti della Roma “bizantina”. Critico letterario e d’arte, collaborò intensamente a riviste come «Cronaca Bizantina», «Don Chisciotte», «Capitan Fracassa», «La Tribuna», «Il Marzocco», facendosi sostenitore della reazione antipositivista di fine Ottocento in nome di istanze spiritualistiche decadenti ed estetizzanti. Assidui furono i suoi rapporti con d’Annunzio in cui vide il prototipo dello scrittore autenticamente moderno, capace di esprimere in forme nuove le ragioni di un’arte che si facesse scandaglio verso le profondità della Natura. Sul piano teorico, le sue idee estetiche sono raccolte nella *La Beata Riva. Trattato dell’oblio, preceduto da un Ragionamento di G. d’Annunzio*, Milano, Treves, 1900 (riedito a cura di P. Gibellini, Venezia, Marsilio, 2000). Gli interessi per l’opera dantesca sono evidenti, oltre che in quest’opera (come si evince sin dal titolo), anche in altri suoi libri e in una serie di articoli pubblicati sul «Marzocco» tra il 1899 e il 1921. Proprio tra il 1920 e il 1921, in occasione delle celebrazioni per i seicento anni dalla morte di Dante, iniziò a lavorare ad un saggio di interpretazione della terza cantica della *Commedia* che, su basi idealistico-spiritualistiche, egli concepì come risposta dialettica alle posizioni di Benedetto Croce espresse nel noto volume *La poesia di Dante* (Bari, Laterza, 1921). Il testo, portato a termine verso la metà degli anni Venti, rimase tuttavia inedito; è stato da noi pubblicato nel 2017 (cfr. A. Conti, *Nel Paradiso di Dante*, a cura di M. Cimini, Roma, Salerno Editrice, 2017). Sulla figura di Conti, cfr. G. Oliva, *Angelo Conti «dolce filosofo» e Documenti per Angelo Conti*, in Id., *I nobili spiriti. Pascoli, D’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino*, Bergamo, Minerva Italica, 1979 (seconda edizione, Venezia, Marsilio, 2002); R. Ricorda, *Dalla parte di Ariele. Angelo Conti nella cultura di fine secolo*, Roma, Bulzoni, 1993; L. Romani, *Il tempo dell’anima. Angelo Conti nella cultura italiana tra Otto e Novecento*, Roma, Studium, 1998; G. Zanetti, *Estetismo e modernità. Saggio su Angelo Conti*, Bologna, il Mulino, 1996.

²³ A. Conti, *Nel Paradiso di Dante*, cit., p. 75.

Emblema di una «maternità che vince la morte, che va oltre la morte», Rachele, «meritava di essere glorificata dinanzi al trono di Dio, accanto al Padre di tutti e alla Madre immortale che vide morire nel martirio il suo Figliuolo, era degna d'essere collocata nella sede della beatitudine». ²⁴

Se si accetta questa prospettiva, secondo Conti, anche le altre figure femminili della *Commedia* acquistano significati nuovi e plausibili lungo un'asse che ruota intorno al tema centrale della «femminilità materna», sino all'apoteosi della Vergine e dunque del supremo Amore:

Questo risveglio nella morte, – egli argomenta – questa immensa invocazione nel deserto, oltre la morte, quest'appello sconcolato della maternità, questa ribellione vittoriosa della maternità al silenzio infinito, è stata profondamente sentita da Dante. Egli ha perciò collocata la madre che *non vuol* morire accanto alla Madre che *non può* morire, in una stessa atmosfera d'immortalità.

Non si può dare altro significato alla apoteosi dantesca di Rachele. Ora, quando ciò sia stato compreso, la missione di Beatrice acquista un carattere più chiaro e la sua personificazione un'espressione più evidente. L'intero poema, di cui si scopre in tal modo l'intima unità, diventa più vasto e più profondo. L'ultimo canto della *Comedia* è un inno alla maternità della Vergine. Nel deserto orientale, il grido di Rachele diventa la voce che chiama non i soli suoi figli mortali, ma tutte le creature della sua razza; è la madre d'un intero popolo, che sorge dalla morte ad implorare per la vita della sua discendenza. In tal modo soltanto, la maternità poteva meritare d'essere collocata nell' "eterna pace", dove alla Madre è innalzata la preghiera più musicale che abbia scritta la poesia. ²⁵

Di certo, la lettura di Angelo Conti è di carattere estetizzante, in linea con i principi della critica decadente che rivendicava un rapporto "emozionale" con le opere d'arte, non esclusa quella dantesca. Ma come negare plausibilità a suggestioni come questa? Si può davvero sostenere a tale proposito che l'*intentio lectoris* travalichi e tradisca l'*intentio auctoris* e l'*intentio operis*, per dirla con Eco? ²⁶ Ricerche recenti – in primis quelle di Raffaele Pinto – hanno accertato, con solidi fondamenti metodologici, che nella *Commedia* non è azzardato rintracciare un «teologismo filogino», tale cioè «da implicare necessariamente una antropologia che ha nella donna e nella femminilità il valore, o un

²⁴ *Ibidem.*

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ Cfr. U. Eco, *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani, 1990, pp. 15-32.

sistema di valori, fondativo».²⁷ Questo non significa fare arbitrariamente di Dante un intellettuale “profemminista”; semmai è un modo per cogliere nella complessa visione del suo mondo elementi originali che hanno pregnanza e plausibilità anche in rapporto alla cultura medievale di cui egli è coerente espressione.

Mi sia consentito, dunque, chiudere queste note assolutamente parziali sul personaggio di Rachele con un ultimo sillogismo: se questa donna è archetipo della femminilità e della maternità e se si specchia in eterno nel «miraglio» di Dio stesso, cioè ne è il riflesso, è così blasfemo vedere in lei l’enigma di una figura del divino proprio in ragione della sua natura femminile? «Videmus nunc per speculum in aenigmate, – scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi – tunc autem facie ad faciem». E Dante per gli specchi e gli enigmi aveva un’indubbia sensibilità.

Bibliografia

Edizioni dantesche

Alighieri D., *La Commedia secondo l’antica vulgata*, a cura di G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994.

Alighieri D., *Convivio*, Milano, Mondadori, 2019.

Commenti danteschi

Comedia di Dante degli Allighieri col Commento di Jacopo della Lana bolognese, a cura di L. Scarabelli, Bologna, Tipografia Regia, 1866-67, vol. II

[Edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium, nunc primum in lucem editum, ed. Vincentio Nannucci, Florentiae, G. Piatti, 1845

[Edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

Benevenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, a cura di F. Lacaïta, Florentiae, G. Barbèra, 1887

[Edizione digitale <https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php>].

La Divina Commedia di Dante Alighieri, riveduta nel testo e commentata da G. A. Scartazzini, V. II, *Il Purgatorio*, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1875.

Dante, *Divina Commedia*, commentata da A. M. Chiavacci, Leonardi, Milano, Mondadori, 2021.

²⁷ R. Pinto, *Dalla realtà all’immagine. Teologismo filogino (Dante) e antiteologismo misogino (Shakespeare)*, in «Dialogoi. Rivista di studi comparatistici», n. 8, 2021, p. 84. Dello stesso è interessante, per la prospettiva metodologica attenta anche alla questione “gender” sul piano linguistico, è anche il saggio *La selva e il colle. La ermeneutica dei generi nel primo canto dell’Inferno*, in «Quaderns d’Italià», n. 6, 2001, pp. 53-81.

Fonti e studi

- Sant'Agostino, *Contra Faustum Manicheum*, XXII, 52 in *Patrologia Latina – PL – 42*, 432.
- Auerbach E., *Dante, poeta del mondo terreno* [1929], in Id., *Studi su Dante*, Milano, Feltrinelli, 1988.
- Caligiure T., *Lia, Rachele e lo specchio*, in «Studi Danteschi. Fondati da Michele Barbi», LXXII, 2007, pp. 65-101;
- Catapano G., *Leah and Rachel as figures of the active and the contemplative life in Augustine's Contra Faustum*, in *Theoria, Praxis and the Contemplative Life after Plato and Aristotle*, ed. by Th. Bénatouïl, M. Bonazzi, Leiden – Boston, Brill, 2012, pp. 215-228.
- Conti A., *Nel Paradiso di Dante*, a cura di M. Cimini, Roma, Salerno Editrice, 2017.
- Croce B., *La poesia di Dante*, Bari, Laterza, 1921.
- De Ventura P., *Purgatorio XXVII*, in *Lectura Dantis Bononiensis*, vol. IX, a cura di E. Pasquini e C. Galli, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 5-30.
- Eco U., *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani, 1990.
- Fosca N., *Dante da Lia a Rachele*, in «Electronic Bulletin of the Dante Society of America», 2009 [Rivista digitale: <http://www.princeton.edu/~dante/ebdsa/>].
- Gregorio Magno San, *Moralia VI*, in *PL 75*, 510.
- Hollander H., *Allegory in Dante's "Commedia"*, Princeton, Princeton University Press, 1969.
- Ledda G., *Figure femminili di santità nella "Commedia" di Dante*, in «Cahiers d'études italiennes», 33, 2021 [in *Personaggi femminili e categoria di genere nella "Commedia" dantesca*, a cura di V. L. Puccetti; edizione digitale: <http://journals.openedition.org/cei/9640>; <https://doi.org/10.4000/cei.9640>].
- Mercuri M., *Figure femminili bibliche nella "Commedia" di Dante*, in «Linguistica e Letteratura», XLI, n. 1-2, 2016, pp. 61-69.
- Mocan M., *Lo specchio di Rachele: "Purgatorio" XXVII e "Benjamin minor"*, in Id., *L'arca della mente. Riccardo di San Vittore nella "Commedia" di Dante*, Firenze, Olschki, 2012, pp. 53-92.
- Pacchioni P., *Lia e Rachele, Matelda e Beatrice*, in «L'Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», XVIII, n. 42, 2001, 47-74.
- Pascoli G., *La mirabile visione*, Bologna, Zanichelli, 1913.
- Pinto R., *Dalla realtà all'immagine. Teologismo filogino (Dante) e antiteologismo misogino (Shakespeare)*, in «Dialogoi. Rivista di studi comparatistici», n. 8, 2021, pp. 83-103.
- Pinto R., *La selva e il colle. L'ermeneutica dei generi nel primo canto dell'Inferno*, in «Quaderns d'Italià», n. 6, 2001, pp. 53-81.
- Riccardo di San Vittore, *Benjamin Minor*, in *PL 196*.
- Singleton C. S., *Viaggio a Beatrice*, Bologna, il Mulino, 1968.
- Tommaso d'Aquino San, *Summa Theologiae II-II*, q. 179, a. 2, 6096.
- Ureni P., *L'allegoria di Lia e Rachele: dalla patristica greca e latina alla "Commedia"*, in «Studi Danteschi. Fondati da Michele Barbi», LXXIII, 2008, pp. 65-80.
- Valerio S., *Dante tra Lia e Rachele: considerazioni su una fonte biblica della "Commedia"*, in *Rivolti al monte. Studi sul "Purgatorio" dantesco*, a cura di G. Cascio, Venezia, Marsilio, 2023, pp. 108-121.